

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONSTRUCTION INDUSTRY: PRESENT STATUS, PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

ГРАНОВА БЭЛЛА ЭДМУНДОВНА,

студентка,

Кубанский государственный технологический университет.

ГУЛЯКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

доктор педагогических наук, доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

GRANOVA BELLA EDMUNDOVNA,

student,

Kuban State Technological University.

GULIAKIN DMITRY VLADIMIROVICH,

doctor of pedagogical sciences, associate professor,

Kuban State Technological University.

Данная статья представляет собой попытку дать общее представление о том, что такое искусственный интеллект (ИИ). Также авторами рассматриваются некоторые способы применения систем с искусственным интеллектом в строительной отрасли: мониторинг деятельности, управление рисками, оптимизация ресурсов и отходов. В работе изучены возможные пути реализации реальных преимуществ и определены проблемы применения ИИ в строительстве. В результате авторами отмечено, что строительным компаниям целесообразно нанять технолога в области строительства и помнить, что ИИ – это такой же инструмент, как и любой другой.

This article is an attempt to give a general idea of what artificial intelligence (AI) is. The authors also consider some ways of using artificial intelligence systems in the construction industry: monitoring activities, risk management, optimization of resources and waste. The paper examines possible ways to realize real advantages and identifies the problems of using AI in construction. As a result, the authors noted that it is advisable for construction companies to hire a technologist in the field of construction and remember that AI is the same tool as any other.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, машинное обучение, возможности искусственного интеллекта, строительная отрасль, робототехника, интернет вещей (IoT), аналитика данных, BIM, носимая техника, строительные роботы.*

Key words: *artificial intelligence, machine learning, AI opportunities, construction industry, robotics, the internet of things (IoT), data analytics, BIM, wearable tech, construction robots.*

Развитие строительной отрасли сильно ограничено множеством сложных проблем, с которыми она сталкивается, такими как перерасход средств и времени, безопасность труда и нехватка рабочей силы. Кроме того, строительная отрасль является одной из наименее оцифрованных отраслей в мире, что затрудняет решение стоящих перед ней проблем.

Передовая цифровая технология – искусственный интеллект (ИИ) – в настоящее время революционизирует такие отрасли, как производство, розничная торговля и телекоммуникации. Несмотря на признание преимуществ применения ИИ, многочисленные проблемы, связанные с ИИ, все еще существуют в строительной отрасли.

Цель данного исследования – раскрыть подразделы ИИ, изучить используемые методы ИИ и определить возможности и проблемы применения ИИ в строительной отрасли.

Существует множество различных и противоречивых определений, но, по сути, искусственный интеллект (или сокращенно ИИ) относится к машинам и компьютерным системам, которые способны управлять своими мыслями и действиями.

Таким образом, одна из фундаментальных проблем с определением искусственного интеллекта заключается в том, что, несмотря на передовой уровень современной науки, у нас все еще очень мало понимания того, как работает человеческое сознание, не говоря об искусственном.

Наш главный интерес заключается в том, как системы, управляемые искусственным интеллектом, могут быть использованы в реальной строительной работе. Прежде чем перейти к этому рассмотрим, откуда взялась идея ИИ.

Люди с древних времен представляли себе машины, которые думают и двигаются по собственной воле. Наши предки начали пытаться создавать собственные «живые» машины. Уже в XIII веке изобретатели и инженеры трудились над созданием первых в мире реальных роботов, таких как водный оркестр музыкальных автоматов, созданный «отцом робототехники» Исмаилом Аль Джазари.

История искусственного интеллекта, корни которой уходят в мифы, математику и развитие компьютерных наук, берет свое начало в годы, последовавшие сразу после Второй мировой войны, когда такие мыслители, как британский криптоаналитик Алан Тьюринг, начали задаваться вопросом «Могут ли машины мыслить?» [6]. Вопрос, на который он предложил ответить с помощью своего знаменитого теста Тьюринга.

Именно в 1956 году ИИ стал законной областью исследования, когда компьютерный ученый Джон Маккарти ввел термин «искусственный интеллект» во время научной конференции по этому вопросу в Дартмутском колледже. С тех пор ученые, футуристы и технологи не перестают следить за развитием ИИ.

Какими бы впечатляющими ни стали наши компьютеры, они все еще не преодолели высокую планку, установленную так называемой гипотезой сильного ИИ. Это та версия ИИ, которую можно увидеть в классических научно-фантастических фильмах, таких как «Бегущий по лезвию» («Bladerunner»), где сознательные машины стали настолько неотличимы от людей по внешнему виду и поведению, что их можно распознать только с помощью профессионально проведенного теста Войта-Кампфа.

Чтобы квалифицироваться как сильный ИИ (также называемый общим интеллектом), машина должна обладать всеми умственными способностями, которые есть у человека – от самосознания и свободы воли до способности учиться, формировать память, планировать будущее, решать проблемы с помощью логики и так далее. Ученым еще предстоит создать такую продвинутую версию ИИ, которая (пока) остается скорее теоретической концепцией [7].

Однако ученым удалось создать множество так называемого слабого ИИ: компьютеры или машины, способные «думать» и выполнять определенные задачи – иногда исключительно хорошо – в рамках узкой специализации.

Онлайн-чат-боты являются яркими примерами слабого ИИ, специализирующегося на пересказе человеческой речи, не будучи на самом деле сознательным. Более того, грамотно спроектированный чат-бот может быть даже неплохим собеседником, но, в отличие от силь-

ного ИИ, он совершенно не способен выполнять задачи, выходящие за рамки узких параметров его программы.

В наше время существует множество терминов, связанных с искусственным интеллектом.

Алгоритмы – это набор математических инструкций, который указывает компьютеру, как именно вести себя в определенных ситуациях. За последние два десятилетия эти специализированные блоки кода стали повсеместными, позволяя компьютерам выполнять все более сложные вычисления и обработку данных. Алгоритмы определяют не только то, что будет делать компьютер, но и то, как он будет это делать, шаг за шагом.

Нейронные сети (иначе известные как искусственные нейронные сети, или ИНС) – это строительные блоки процессов машинного обучения. Нейронная сеть, созданная с целью имитации взаимосвязанной природы человеческого мозга, по сути, представляет собой набор алгоритмов, организованных в несколько узловых слоев. Острота и хитрость ИИ во многом определяется тем, насколько сложны и взаимосвязаны его нейронные сети [4].

Машинное обучение – это цифровой процесс, в ходе которого компьютеры используют данные и алгоритмы, чтобы научить себя «думать» таким образом, чтобы приблизить решение проблем к человеческому. Цель состоит в том, чтобы научить компьютеры учиться самостоятельно и в конечном итоге стать соавторами собственного программирования, тем самым со временем повышая точность выполнения поставленных задач.

Процессы машинного обучения требуют огромных объемов больших данных, которые служат сырьем для нейронных сетей высокоспециализированных алгоритмов в поисках закономерностей и идей, которые в противном случае остались бы необнаруженными. Эта возможность делает машинное обучение чрезвычайно полезным для таких крупных отраслей, как строительство, которые ежедневно генерируют огромное количество данных.

Процессы машинного обучения можно встретить повсюду, они используются во всем, начиная от распознавания лиц и целевой рекламы и заканчивая рекомендательными функциями, которые такие компании, как Google, Netflix и YouTube, используют для того, чтобы предложить пользователю другой контент, который может ему понравиться, основываясь на его предыдущих поисковых запросах.

Хотя исторически сложилось так, что некоторые строительные компании медленно внедряют новые технологии, они уже начали успешно использовать ИИ для всего – от автоматизации задач до сбора данных для получения практических выводов. Рассмотрим несколько способов использования ИИ в строительной отрасли сегодня: строительные роботы, носимые технологии, BIM + ИИ, аналитика данных, технология отслеживания инструментов и интернет вещей (IoT).

Искусственный интеллект не обязательно должен ограничиваться средой киберпространства. Он также может быть реализован рядом с квалифицированными рабочими для решения проблем на реальных рабочих площадках. Уже существует несколько строительных роботов с искусственным интеллектом, способных выполнять широкий спектр задач на стройплощадке. При правильном использовании эти машины способны снизить стоимость проекта, повысить безопасность, эффективность и освободить рабочих, чтобы они могли сосредоточиться на менее повторяющихся и изнурительных работах.

Например, фирма Canvas из Боулдера, штат Колорадо, создала робота с искусственным интеллектом, который может выполнять отделку стен. Размером со стиральную машину, этот четырехколесный автомат использует LiDAR, чтобы «видеть» помещение, в котором он находится. Получив четкое представление об окружающей обстановке, компьютер управляет роботизированной рукой, выполняя движения по шлифовке поверхностей и нанесению слоев необходимых смесей.

Другая компания под названием Built Robotics разработала технологию управления экскаваторами без участия человека. Подключив их к громоздкому компьютеру на солнечных батареях под названием Exosystem, компания может переоборудовать практически любой экскаватор последней модели в автономный дрон на гусеницах. Задачи программируются с помощью геозон, а для обеспечения безопасности используется многоуровневая система датчиков, камер, радаров, дистанционных выключателей и других мер. Caterpillar и японская компания Komatsu работают над подобной технологией.

Среди других примеров роботов, которые начинают появляться на строительных площадках, – полуавтономный каменщик (SAM), роботизированная рука сварщика от AWI, автоматизированная система установки лифта и растущее разнообразие беспилотных летательных аппаратов. Компания Boston Dynamics также находится на ранних стадиях изучения того, как ее роботизированная собака Spot может использовать машинное обучение для проведения инспекции строительных площадок. Между тем, программируемые крупномасштабные 3D-принтеры также используются для автоматического строительства целых сооружений с нуля.

Все перечисленные здесь роботизированные системы по-прежнему требуют хотя бы некоторого контроля со стороны человека-оператора.

Носимые технологии помогают получать большие объемы данных о рабочих местах, которых не было раньше, что позволяет использовать алгоритмы искусственного интеллекта, например, для анализа рисков. Искусственный интеллект теперь можно надеть на сотрудника, как кибернетическую одежду. Расширяя сенсорные возможности и возможности анализа данных своих пользователей, носимые устройства с искусственным интеллектом могут экономить деньги, повысить производительность и дать строительным компаниям преимущество перед конкурентами.

Buildots – технологическая компания из Тель-Авива, Израиль, создавшая носимую систему машинного обучения, способную выявлять несоответствия между BIM-моделями и текущим строительством. 360-градусная камера, установленная на шлеме пользователя, захватывает изображения объекта и сравнивает результаты с виртуальной моделью, хранящейся в BIM. Затем ИИ, специализирующийся на визуальном анализе, просматривает изображения в поисках отклонений от графика, неправильных установок и частично выполненных задач, отображая полный отчет в приложении компании.

Еще одна перспективная технология носимых устройств – «умные очки». Эти футуристические очки используют дополненную реальность для наложения слоев данных и графики на изображение пользователя. Технология все еще находится на ранней стадии, но в ближайшие годы почти наверняка будет обеспечена бесшовная интеграция «умных» очков с компьютерными системами, работающими на основе искусственного интеллекта.

BIM (информационное моделирование зданий) – это цифровой инструмент проектирования, который позволяет пользователям создавать многомерные интерактивные 3D-модели сооружений на каждом этапе жизненного цикла строительного проекта. Для создания и правильного использования BIM-модели требуется огромное количество данных, а также человеческий опыт, что делает эту область подходящей для ИИ. В последние годы компьютерные ученые компании Autodesk, занимающейся разработкой программного обеспечения для BIM, базирующейся в Калифорнии, активно работали над тем, как машинное обучение может повысить эффективность и результативность приложений информационного моделирования зданий.

Эти исследования привели к ряду прорывов, включая так называемое генеративное проектирование [7]. Этот метод проектирования с помощью ИИ позволяет пользователям BIM быстро генерировать тысячи вариантов дизайна, оптимизированных по всем параметрам – от прочности до устойчивости. Процессы машинного обучения, подобные тем, кото-

рые использует BIM 360 Construction IQ, также могут быть использованы для анализа наборов данных BIM на предмет возможностей снижения рисков, повышения безопасности и снижения стоимости проекта [1].

Строительство – это бизнес с большим количеством данных. Будь то графики, расчет заработной платы, отчеты о проверках, планы безопасности, геопространственные исследования, инвентаризация и логистика цепочки поставок – в строительной отрасли существует множество больших массивов данных, которые можно добыть для получения действенных выводов. Однако когда речь идет о таких огромных объемах данных, бывает трудно понять, с чего начать.

Такие технологические фирмы, как Newmetrix (США), используют предиктивные процессы машинного обучения для выявления угроз безопасности на строительных площадках и разработки решений по их предотвращению до того, как произойдет инцидент. Подобные компьютерные системы могут быть невероятно полезны в руках менеджеров по безопасности, которые могут использовать их для более эффективного мониторинга рисков и создания превосходных планов безопасности.

Программное обеспечение с искусственным интеллектом от таких компаний, как Toga.ai, представляет собой захватывающие примеры, когда большой набор данных о предыдущих проектах может быть использован для обучения этой модели тому, какие части информации из чертежей соотносятся со сметой, что позволяет владельцам принимать решения, основанные на данных. Другие приложения, такие как Oracle's Construction Intelligence Cloud Service, используют набор инструментов машинного обучения, которые прочесывают горы данных, чтобы предсказать все – от задержек графика, перерасхода средств, узких мест в ресурсах и неэффективности проекта. Технологии Alice, между тем, используют искусственный интеллект, чтобы помочь подрядчикам составлять лучшие графики для своих проектов.

Существует ряд приложений ИИ в сфере электроинструментов, помогающих специалистам работать умнее. Появление устройств, подключенных к IoT, представляет, как аппаратное обеспечение электроинструментов и передовое программное обеспечение могут работать вместе, от повышения производительности на уровне задач до бдительного контроля за тем, где что находится.

Компания Milwaukee® Tool создала алгоритмы, которые используют данные о приводе двигателя и нагрузке на двигатель для уменьшения отдачи в ситуациях, связанных с закручиванием, которые в противном случае могут привести к повреждению материалов и травмам пользователя. Команда ONE-KEY™ использовала ИИ в прошлом для автоматизации процессов контроля качества, но совсем недавно, как показано в статье IEEE Spectrum, мы использовали ИИ для улучшения возможностей отслеживания инструмента.

Таким образом, роботы и самообучающиеся машины, которые когда-то считались предметом научной фантастики, уже начинают изменять способы выполнения работ в сфере строительства, а также то, кто или что их выполняет. Строительным компаниям целесообразно нанять технолога в области строительства и помнить, что ИИ – это такой же инструмент, как и любой другой. Здоровье, безопасность и благополучие работников всегда должны оставаться приоритетом номер один.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гареев И.Ф., Мухаметова Н.Н. Внедрение цифровых технологий на этапах жизненного цикла объектов жилой недвижимости // Жилищные стратегии. 2018. Т. 5. № 3. С. 305-322.
2. Рагулин П.Г. Информационные технологии.// ТИДОТ Дальневосточного университета 2004. 208 с.

3. Трамбовецкий В. Электронное моделирование в практике проектирования и строительства // Строительная газета. 2006. №11. URL: <https://www.wikistroi.ru/wiki/informacionnye-tehnologii-v-stroitelstve/elektronnoe-modelirovanie-v-praktike-proektirovaniya-i-stroitelstva>.
4. Buchanan B. A (very) brief history of artificial intelligence // AI Mag. 2005. 26 (4). P. 53-60.
5. Chien C.D.-P.S., Huh W., Jang Y., Morrison J. Artificial intelligence in manufacturing and logistics systems: algorithms, applications, and case studies // Publication Cover Int. J. Prod. Res. 2020. 58 (9). Vol. 58(9). P. 2730-2731.
6. McCarthy J., What is Artificial Intelligence. // S.L., Computer Science Department, Stanford University. 2007. 15 p.
7. Rao T., Gaddam A., Kurni M., Saritha K. Reliance on artificial intelligence, machine learning and deep learning in the Era of industry 4.0. // S.L., Wiley. 2021. P. 281-299.

© Гранова Б.Э., Гулякин Д.В., 2023.